

УДК: 631.68.35.29.37

**ЛАЛМИКОР МАЙДОНЛАРДА ТУРЛИ МИНЕРАЛ ЎҒИТЛАРНИ
ҚЎЛЛАШ САМАРАДОРЛИГИ.**

*И.Ш.Маматкулов¹,
А.С.Мураткасимов¹,
Р.О.Курбонов²*

Лалмикор деҳқончилик илмий тадқиқот институти¹.

Қарши давлат университети².

e-mail: uzniizerno@yahoo.com

Аннотация: Ушбу мақолада Ўзбекистон Республикасининг лалмикор майдонларида фосфорли ва калийли ўғитлар турига, меъёрига қараб кузги буғдой намлик ва озиклантириш тартиботи ҳамда ҳосилдорлигига таъсирини ўрганиш бўйича тажриба натижалари келтирилди.

Калит сўзлар: Лалмикор ерлар, алмашлаб экиш, органик ва маъданли ўғитлар, илдиз орқали озиклантириш, тупроққа ишлов бериш, агротехнологиялар, гумус, қўшимча ҳосил, самарадорлик.

Аннотация: В данной статье представлены результаты эксперимента по изучению влияния фосфорных и калийных удобрений на влажность и питание озимой пшеницы в зависимости от сорта и нормы на засушливых участках Республики Узбекистан.

Ключевые слова: Богарь, севооборот, органические и минеральные удобрения, корневая подкормка, обработка почвы, агротехнологии, перегной, дополнительные культуры, продуктивность.

Abstract: This article presents the results of an experiment to study the effect of phosphorus and potassium fertilizers on the moisture and nutrition of winter wheat depending on the variety and rate in arid areas of the Republic of Uzbekistan.

Key words: dry farming, crop rotation, organic and mineral fertilizers, root feeding, soil cultivation, agricultural technologies, humus, additional crops, productivity.

Кириш. Ўзбекистон Республикаси ўзига хос тупроқ-иқлим шароитларига эга бўлган лалмикор майдонларида органик ва минерал ўғитлардан самарали фойдаланиш бошоқли дон, дуккакли, мойли ва бошқа қишлоқ хўжалик экинларидан барқарор юқори ва сифатли ҳосил

етиштиришга, тупроқ унумдорлиги ва унинг структурасини яхшилашга имкон беради.

Кўп сонли тажрибалар натижаларига кўра, Ўзбекистоннинг барча лалмикор майдонларида сўнгги ўн йиллар давомида иқлимнинг глобал ўзгариши ва антропоген омиллар таъсирида тупроқдаги органик ва минерал озиқа моддалар миқдорининг камайиши структурасининг чуқур деградацияга учрашига олиб келмоқда. Бу майдонларда минерал ўғитлар самарадорлиги асосан атмосфера ёғингарчиликлари миқдorigа, тупроқнинг намланиш чуқурлиги, ўтмишдошлар турига агротехникасига ва бошқа кўплаб омилларга қараб ўзгаради.

Лалмикор ерларнинг ёғингарчилик билан ярим таъминланган (280-360 мм) қир-адирлик минтақасида олиб борилаётган тажрибаларига кўра тупроққа плуглар билан 20-22 см чуқурликда интенсив ишлов берилиши ҳамда органик ва минерал ўғитлар берилмайдиган вариантларда тупроқдаги органик моддалар (гумус) миқдори 1,2-1,3 % дан 0,58-0,65 % га (0-20 см) камайиши кузатилмоқда [1,2,3,4,6].

Кейинги бир неча ўн йиллар давомида илмий асосланган деҳқончилик тизимлар ўрнига сурункасига ғалла экинлари экилиши, бир йиллик ва кўп йиллик дуккакли дон, ем-хашак ва бошқа экинлар майдонининг қисқариб кетиши, маҳаллий ҳамда маъданли ўғитлардан, ўсимликларни ҳимоя қилиш воситаларидан етарлича фойдаланмаслик оқибатида ҳосилдорлик ва унинг сифатининг пасайишига олиб келмоқда. Бу эса ўз навбатида тупроқ унумдорлигининг пасайиши ва структурасининг бузилишига, унда шамол ва сув эрозиясининг кучайишига қулай шарт-шароитлар туғдирмоқда.

Г.А.Лавронов [1] лалмикор ерларнинг нам билан ярим таъминланган минтақасида бир йил давомида тоза шудгорга 2-3 марта ишлов берилиши натижасида тупроқдаги гумус миқдори гектарига 1,2 тоннага камайишини тадқиқотларда аниқлаган.

Ёғин-сочин билан ярим таъминланган лалмикор ерларда ўғитлар меъёри 40 кг/га азот, фосфор, тоғолди ва тоғли майдонларда бу ўғитлар меъёрини 50 кг/га, серёғин келган йилларда (400-600 мм) эса 60 кг/гача (соф таъсир этувчи модда ҳисобида) бериш ҳосилдорликни ўртача 4-5 центнерга ошириш имконини беради [2].

Тадқиқотларни ўтказишдан асосий мақсад лалмикор майдонларда юқори самарадор, экологик хавфсиз янги азотли ва фосфорли ўғитларни қўллашнинг мақбул муддат ва меъёрларини аниқлаш ҳамда уларнинг ғалла

ҳосилига, дон сифатига, тупроқнинг агрохимёвий таркибига таъсирини ўрганишдан иборат.

Лалмикор деҳқончилик илмий тадқиқот институтининг марказий тажриба хўжалигидаги лалмикор тупроқлар шароитида қўйилди. Бу тажриба хўжалиги лалмикор ерларнинг ёғингарчилик билан ярим таъминланган текислик қир-адирлик минтақасида денгиз сатҳидан 580 м баландликда жойлашган бўлиб, тупроғи типик лалмикор бўз тупроқлардан иборат. Тажриба даласи тупроқлари ўртача қумоқли, сув ва шамол эрозиясига ўртача чалинган бўлиб, уларнинг ҳайдов қатламида (0-20 см) 0,55-0,88 % гумус, умумий азот 0,18-0,20 %, фосфор 0,16-0,18 % ва 1,6-1,8 % ялпи калий бўлиб, тупроқ муҳити (рН) 7,0 ни ташкил этади. Ер ости сувининг минераллашганлиги 4-8 г/л бўлиб, сизот сувлари 10 м дан пастда жойлашган, тупроқ ҳосил бўлиши жараёнларига деярли таъсир этмайди [3,4].

Дала тажрибаларда таркибида 49,5 фосфор ва 11 % азот сақлайдиган аммофос (андоза), 24 % фосфор бўлган суперфос ва 40 % фосфор мавжуд PS-агро каби маъданли ўғитлар самарадорлиги аммиакли селитра, карбамид, аммоний сульфатли азотли ўғитлар билан биргаликда қўллашнинг самарадорлиги ўрганилди.

Материал ва методлар. Дала тажрибада олинган экспериментал натижалар Б.А.Доспеховнинг “Методика полевого опыта” услуби [5] асосида дисперсион таҳлилдан ўтказилди.

Тажрибада кузги буғдой етиштириш бўйича бажарилган барча агротехнологик тадбирлар Ўзбекистон “Ғалла” ИИЧБ (ҳозирги ДДЭИТИ Ғаллаорол ИТС) томонидан ишлаб чиқилган агротавсиялар [6] асосида бажарилди.

Натижалар ва уларнинг таҳлили. Дала майдонида 13 та вариант, 3 қайтариқли, майдончалар ҳажми 75 м² ни ташкил этди. Бу дала тажрибада “Бахмал-97” юмшоқ буғдой нави 120 кг/га (гектарига 2,5-3 млн дона тўлиқ унувчан уруғ) ҳисобида экилди. Барча вариантларда маъданли ўғитлар қўлда сочиб берилди.

Тадқиқотлар олиб борилган йилларда буғдойнинг ўсиш ва ривожланиш давлари назорат (ўғитсиз) вариантыга нисбатан озиқа ва намликнинг етарли бўлиши натижасида ўғитланган вариантларда 2-4 кунга чўзилиши қайд этилди.

Юқорида қайд этилганидек, лалмикор майдонларда ўғитларнинг самарадорлиги асосан тупроқ намлиги динамикасига узвий боғлиқ ҳолда ўзгаради.

Ушбу тажрибада тупроқдаги намлик тартиботи “Бахмал-97” юмшоқ буғдой навининг экиш олдидан, туплаш, найчалаш, бошоқлаш ва тўлик пишиш босқичларида асосий (калитли) вариантларда ўрганилди. Жумладан, “Бахмал-97” буғдой навининг туплаш даврига келиб турли вариантлардаги тупроқнинг 0-20 см қатламидаги намлик 8,6-10,8 % ни (220,2-275,6 м³/га), 0-100 см қатламдаги жами намлик захираси ўртача 12,6 % (1683,6 м³/га) дан 14,1 % (1886,8 м³/га) гача бўлган кўрсаткичларни ташкил этди. Найчалаш даврига келиб тажрибанинг барча вариантларида тупроқ намлиги янада камайиши аниқланди. Агар тажрибанинг назорат вариантыда тупроқнинг 0-20 см қатламида 7,8 % (199,7 м³/га), 1 м қатламида жами 1454,7 м³/га (10,9 %) намлик бўлган бўлса, бу кўрсаткичлар ўғит берилган вариантларда тегишлича 7,0-8,0 % (179,2-206,4 м³/га) ва 10,7-12,9 % ёки 1429,3-1725,1 м³/га ни ташкил этди. 2023 йили тупроқнинг намлиги буғдойнинг бошоқлаш даврига келиб тупроқнинг 0-20 см қатламидаги намлик назорат вариантыда 7,2 % (184,3 м³/га), 0-100 см қатламида эса 9,4 % (1259,1 м³/га) ни, ўғитланган вариантларда эса 9,5-10,7 % (1273,0-1419,2 м³/га) ни ташкил этди. Буғдойнинг тўлик пишиш даврига келиб тажрибанинг ўғитланмаган назорат вариантыда тупроқнинг 0-100 см қатламида ўртача 7,8 % (1043,3 м³/га), ўғитланган вариантларда эса 8,2-10,0 % (1094,6-1343 м³/га) намлик сақланиб қолди.

Юқоридаги аниқланган кўрсаткичлар бўйича худди шундай ўзгариш тенденцияси 2020-2024 йилда ҳам кузатилди.

Ушбу тажриба натижаларига кўра, турли шакл ва меъёрадаги азотли ва фосфорли ўғитлар “Бахмал -97” буғдой навининг 1 м² даги туп сонига сезиларли даражада таъсир этди. Масалан, 1-2 барг ҳолатидаги туп сони назорат вариантыда ўртача 110 дона/м² ни ташкил этган бўлса, ўғитланган барча вариантларда ўсимликнинг туп сони 116-125 дона/м² ни ташкил этди. Бу вариантларда ўсимликнинг туп сони назоратга нисбатан 6-15 та ортиқ бўлганлиги кузатилди.

Тажрибанинг иккинчи йилида назорат вариантыда 99,0 дона/м², андоза вариантыда 118,0 дона/м² ни, N₄₀P₄₀K₄₀- P₄₀ (PS-агро) + N₄₀ вариантыда эса 136,0 дона/м² ни ташкил этди. Келтирилган вариантларда ўсимликлар туп сони назорат вариантыга нисбатан 19,0-37 тага ошганлиги аниқланди. Икки йиллик маълумотларга асосан назорат вариантыда ўртача 104,5 дона/м² ни, ўғитланган вариантларда 117,0-130,5 дона/м² ни ташкил этди.

Турли шаклдаги маъданли ўғитларнинг “Бахмал-97” буғдой нави дон ҳосилдорлигига таъсири (Ғаллаорол, 2023-2024 йиллар)

WWW.HUMOSCIENCE.COM

№	Вариантлар	2023 йилда ўртача, ц/га	2024 йилда ўртача ц/га	Йиллар бўйича ўртача, ц/га	Назоратга нисбатан		Йиллар бўйича ўртача	
					± ц/га	%	1 та бошоқ оғирлиги, г	1000 та дон вазни, г
1	Ўғитсиз – назорат	8,0	6,8	7,4	-	100	0,49	27,0
2	P ₄₀ K ₄₀ - (кузда) P ₄₀ - аммофос	11,4	8,9	10,2	+2,8	137	0,58	29,7
3	N ₄₀ P ₄₀ K ₄₀ – андоза (P ₄₀ аммофос) + N _{aa40}	12,8	11,4	12,1	+4,7	165	0,66	30,8
4	N ₄₀ P ₄₀ K ₄₀ – P ₄₀ аммофос + N _{M40}	12,2	11,2	11,7	+4,3	158	0,69	32,3
5	N ₄₀ P ₄₀ K ₄₀ – P ₄₀ аммофос + N _{ac40}	13,6	11,2	12,4	+5,0	167	0,73	31,1
6	P ₄₀ K ₄₀ – суперфос	11,2	7,9	9,6	+2,2	130	0,67	30,5
7	P ₄₀ K ₄₀ – суперфос+ N _{aa40}	14,2	10,2	12,2	+4,8	165	0,69	30,3
8	P ₄₀ K ₄₀ – суперфос + N _{M40}	14,6	12,2	13,4	+6,0	181	0,77	35,4
9	P ₄₀ K ₄₀ – суперфос + N _{ac40}	14,0	10,5	12,3	+4,9	166	0,76	29,5
10	P ₄₀ K ₄₀ - P ₄₀ - (PS-агро) ўғити	-	10,5	10,5	+3,1	142	0,75	25,2
11	N ₅₀ P ₄₀ K ₄₀ - (PS-агро) + N _{aa40}	-	12,8	12,8	+5,4	173	0,77	27,8

12	$N_{40}P_{40}K_{40} - P_{40}$ (PS-агро) + N_{M40}	-	12,5	12,5	+5,1	169	0,80	28,8
13	$N_{40}P_{40}K_{40} - P_{40}$ (PS-агро) + N_{ac40}	-	11,2	11,2	+3,8	151	0,72	27,0
	M, %	3,1	5,4					
	ЭКФ ₀₅ , ц/га	1,15	1,68					

2024 йилда маъданли ўғитлар ҳисобига олинган қўшимча дон ҳосили вариантлар бўйича гектарига 2,1-6,0 ц ни, энг юқори ҳосилдорлик эса гектарига соф ҳолда 40 кг PS-агро фосфорли, шунча миқдордаги калий тузини плуг остига берилган ва 40 кг аммиакли селитра ва карбамид каби азотли ўғитлар билан эрта баҳорда озиқлантирилган вариантларда олинди – 12,6-12,8 ц/га (150-152 %). Ҳар иккала йилда ҳам кузги буғдойни 40 кг/га ҳисобида аммоний сульфат ўғити билан озиқлантириш самарадорлиги пастроқ бўлди.

Икки йиллик тадқиқот натижаларига кўра, назорат (ўғитсиз) вариантга нисбатан юмшоқ буғдой “Бахмал-97” навида энг юқори дон ҳосилдорлиги гектарига ерни ҳайдаш олдида соф ҳолда 40 кг (суперфос) фосфорли ва 40 кг калийли ҳамда буғдойнинг туплаш даврида 40 кг азотли (карбамид) ўғитлари берилган вариантда 13,4 ц ни ташкил этиб, ўғитлар ҳисобига ўртача қўшимча 6,0 ц дон ҳосили олинганлиги қайд этилди.

Маълумки, бошоқли дон экинлари ҳосилдорлигининг ошишида битта бошоқдаги дон оғирлиги муҳим биометрик кўрсаткичлардан ҳисобланади. Битта бошоқдаги дон сони ўғитланган вариантларда назоратга нисбатан 2,6 тадан 19,7 донагача кўплиги аниқланди. 2023 йили тажрибанинг назорат вариантыда битта бошоқдаги дон оғирлиги 0,51 г ни ташкил этган бўлса, турли шаклда ва меъёردа ўғитлар берилган вариантларда эса бу кўрсаткич назоратга нисбатан 0,13-0,41 г га кўп бўлганлиги аниқланди.

2024 йилда 1 та бошоқдаги дон оғирлиги назорат вариантда атиги 0,48 г ни ташкил этса, энг юқори кўрсаткич 40 кг/га PS-агро фосфорли ва калийли ўғитларни плуг остига берилган ҳамда шунча миқдордаги аммиакли селитра ва карбамид билан озиқлантирилган вариантларда аниқланди 0,77-0,80 г. Кузги буғдойнинг 1000 та дон вазни турли шаклдаги маъданли ўғитлар берилган вариантларда назоратга нисбатан 0,6-4,6 г гача ошгани ҳолда бу вариантлар ўртасида сезиларли даражада фарқ кузатилмади.

Хулоса: Икки йиллик тажрибалар натижаларига кўра, лалмикор ерларнинг ёғингарчилик билан ярим таъминланган минтақасида турли фосфорли ва азотли ўғитларнинг самарадорлиги об-ҳаво шароитларига қараб ўзгариб бориши маълум бўлди. Бу ўғитлар самарадорлигини янада оширишда ёғингарчилик кўп бўлган йилларда турли бегона ўтлар ва касалликларга қарши кимёвий препаратларни кенг қўлланиши мақсадга мувофиқ бўлади.

Ёғин-сочин миқдори кўп йиллик меъёрдан кўп бўлган ва унга яқин бўлган йилларда гектарига 40 кг дан фосфорли, калийли ўғитлар ҳамда шунча миқдорда эрта баҳорда азот билан озиқлантирилган вариантда назоратга нисбатан 4,6 ц юқори ҳосил олинди. Бу кўрсаткич шунча миқдорда аммофос, калий тузи ҳамда азот билан озиқлантирилган вариантга нисбатан 1,6 ц кўп бўлиб янги ўғитнинг самарадорлигини намоён этди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Лавронов Г.А. Основные итоги научно-исследовательской работы отдела агротехники. «50 лет научно-исследовательской работы по богарному земледелию. Ташкент. 1965.
2. Юсупов Х. Ғайбуллаев С. Лалмикор ерларда деҳқончилик- мўл ва экологик тоза маҳсулот етиштириш омили. Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги журнали. Тошкент. 2014. № 2. 4 б.
3. Юнусов М. Агрохимические свойства типичных богарных сероземов и пищевой режим пшеницы по различным предшественникам. Диссертация на соискание ученой степени канд. с.х.наук. Галлярал. 1973.
4. Юсупов Х. Абдухаликова Б. Ҳайдаров Б. Ғалла-шудгор алмашлаб экиш тизимида тупроқдаги гумус миқдорининг ўзгариши. “Ўзбекистонда ғаллачиликнинг яратилган илмий асослари” халқаро илмий-амалий конференцияси илмий тўплами. Жиззах. 2013 йил. 255-257 б.
5. Доспехов Б.А. “Методика полевого опыта”. Москва. 1983.
6. Эшмирзаев Қ.Э., Юсупов Х. Дон экинларидан юқори ҳосил етиштириш (тавсиялар). Тошкент. 1995. 66 б.